

EGTSIM: an Evolutionary Game Theory Simulator

Pedro Mendes da Silva

40229 - pedro.mendes.da.silva@tecnico.ulisboa.pt

Resumo. Este documento constitui o relatório final do trabalho realizado para a cadeira de “Vida Artificial”, no âmbito de PDEIC, no Instituto Superior Técnico. O tema abordado prende-se com o estudo aprofundado da Teoria dos Jogos Evolutiva, com vista à sua aplicação ao estudo da evolução da cooperação humana. Apresentam-se conceitos básicos de teoria dos jogos evolutiva, bem como de algoritmos genéticos e cooperação humana. Em seguida, apresentaram-se as ferramentas implementadas durante a execução deste trabalho, EGTSim (simulador de Teoria dos Jogos Evolutiva) e a sua adaptação para correr em ambiente distribuído Sun Grid Engine. Finalmente, apresentam-se simulações e os seus resultados, como forma de estudar o impacto da variação de alguns parâmetros da simulação e ajudar a validar o bom funcionamento do simulador. Os parâmetros a estudar incluíram: número de estratégias na população, tipo de estratégias na população, probabilidade de erro na execução de ações, seleção fraca vs. seleção forte, estrutura da população, número máximo de gerações. O simulador comportou-se como esperado na maior parte dos cenários. Nalguns cenários teria sido interessante simular variando ainda outros parâmetros sugeridos pela literatura.

Palavras-chaves: Vida artificial, Teoria dos jogos evolutiva, Dilema do prisioneiro, Cooperação humana, Reciprocidade direta

I. Introdução

A **Vida artificial** é um campo do conhecimento que, através da utilização de conceitos e observações de áreas científicas como a biologia, psicologia, sociologia e filosofia, tenta simultaneamente ajudar a compreender melhor a vida biológica, bem como desenvolver novas tecnologias. Neste campo, através de modelos matemáticos e/ou computacionais, procura-se descrever fenómenos naturais emergentes diversos, como, por exemplo, organismos unicelulares, formigueiros, bandos de aves, evolução genética das espécies, evolução cultural, cooperação entre indivíduos (Eberhart et al. 2001).

Os **Algoritmos Evolutivos** são uma das áreas de estudo da Vida Artificial, fortemente ligados a teoria da evolução das espécies, na qual o conceito de Algoritmo Evolutivo é baseado.

Normalmente, este tipo de algoritmos procura resolver problemas de otimização matemática de funções com múltiplas variáveis. Incluem, normalmente, um conjunto de soluções possíveis para um dado problema. Cada solução pode ser descrita através de um conjunto de **genes** (que representam as características variáveis das soluções possíveis), que podem evoluir ao longo do tempo. Uma solução pode ser designada, também, por indivíduo.

Para além dos genes, incluem também o conceito de **fitness** (aptidão), que representa a aptidão de uma dada solução para resolver o problema.

O conceito de população também é utilizado neste contexto e representa um conjunto de soluções iniciais para o problema, que se irá fazer evoluir geneticamente até se encontrar

uma solução aceitável Resumidamente, esta evolução é obtida através de reprodução e **seleção** e/ou mutação Na fase de reprodução e seleção, são escolhidos estocasticamente indivíduos para reprodução de entre os indivíduos com maior fitness. Os genes destes indivíduos podem, então, ser combinados e dar origem a um novo indivíduo para a geração seguinte. Se houver mutação (dada uma probabilidade), um gene do novo indivíduo pode ser modificado aleatoriamente, gerando outro tipo de evolução

Existem varias famílias de algoritmos evolutivos, como, por exemplo, **algoritmos culturais**. No caso cultural, o comportamento de um indivíduo é influenciado pelo genoma e pela cultura, sendo a aprendizagem realizada através da experiência individual e da imitação de normas culturais (ou seja, o comportamento varia ao longo da vida e não apenas na geração seguinte). Podem existir memória/espaco de crenças e crenças ao nível dos grupos, nos quais os indivíduos convergem, aprendem com as experiências dos outros, resolvendo de problemas através da imitação (sem programação).

A **Teoria dos Jogos Evolutiva** (EGT, Evolutionary game theory) é uma combinação entre a **teoria dos jogos** e uma **dinâmica evolutiva**. Neste contexto, é definida uma população de indivíduos em que cada um deles possui uma estratégia. Os indivíduos interagem uns com os outros, recolhendo recompensas ou custos (**Payoffs**) durante estas interações. Estes payoffs traduzem-se na aptidão (**fitness**) do indivíduo para lidar com o ambiente.

À semelhança de um algoritmo evolutivo, existe uma fase de reprodução e seleção As estratégias com maiores **Payoffs** e consequentemente com maiores Fitness terão uma maior probabilidade de se reproduzirem, pela que a frequência destas tendera a aumentar e a frequência das estratégias com menor **fitness** tendera a diminuir.

Chama-se **dinâmica evolutiva** à formalização matemática deste processo de evolução de uma população ao longo do tempo. Esta evolução pode ser entendida como **evolução biológica** (como a evolução do genoma de uma população) ou como **evolução cultural** (na qual os indivíduos imitam o comportamento de outros mais bem sucedidos).

Diz-se que uma estratégia é estável **do ponto de vista da evolução** se, quando quase todos os membros da população estão a utilizar apenas essa estratégia, não for possível a um mutante (um indivíduo com uma nova estratégia) invadir a população, isto é, reproduzir-se e aumentar a sua frequência (Eberhart et al. 2001).

Neste contexto, a **intensidade de seleção** pode ser **forte** ou **fraca**, ou seja, a probabilidade de imitar um indivíduo com maior fitness pode ser próxima de 1,00 (forte) ou próxima de 0,5 (fraca). Uma forma popular para calculo destas probabilidades utiliza a distribuir de fermi aplicada à diferença de fitnesses entre dois indivíduos (Traulsen et al. 2007).

Segundo a teoria dos jogos clássica, um jogo pode ser qualquer situação em que pelo menos um dos indivíduos só consegue maximizar o seu Payoff através da tentativa de prever quais irão ser as ações dos seus adversários e tentar atuar de acordo com essa previsão (Eberhart et al. 2001). Vários jogos já foram estudados neste contexto, como por exemplo

o Dilema do Prisioneiro (PD), Chicken, Guerra dos Sexos (Battle of the sexes), que representam modelos de situações presentes na natureza.

Pode existir uma relação **espacial** entre os membros do população (**lattice**, por ex) ou não (**well-mixed**). No caso de haver relação espacial, um indivíduo joga apenas com os seus vizinhos. No caso contrário, joga sempre com todos os indivíduos da população (Eberhart et al. 2001).

A. Dilema do Prisioneiro (PD)

O jogo Dilema do Prisioneiro (PD) representa uma situação que 2 prisioneiros culpados tem que decidir (sem falarem um com o outro) se vão cooperar (Cooperate) ou trair (Defect) o outro, sendo que, se ambos confessarem, apanham 5 anos de cadeia; se um confessar e o outro não, o primeiro leva 0 anos de cadeia e outro 10 anos; se nenhum confessar, apanham ambos 2 anos cada um. Trata-se de um dilema, pois se ambos seguirem a solução egoísta “racional” de denunciar o outro, enquanto que se cooperarem entre si (não se denunciando), obteriam um melhor resultado.

Este jogo é muitas vezes utilizado para simular alguns problemas de cooperação humana.

Neste contexto, importa definir os seguintes conceitos:

- jogo “single-round”: os jogadores só vão se encontrar uma vez para uma decisão
- jogo “m-round” (repeated game): os jogadores só vão se encontrar m-vezes consecutivas para m-decisoes
- Matriz de Payoffs: os payoffs que cada jogada conjunta pode render a cada jogador

	Cooperate	Defect
Cooperate	R, R	S, T
Defect	T, S	P, P

- onde $T > R > P > S$ são os payoffs para cada jogada conjunta

Existe um caso especial da Payoff matriz em que se definem os payoffs apenas com duas variáveis, b (benefício) e c (custo). Cooperar corresponde a oferecer ao outro jogador um benefício b com um custo pessoal c . Trair significa que não se oferece nada.

- Neste caso, a matriz fica simplificada para:

	Cooperate	Defect
Cooperate	$b-c, b-c$	$-c, b$
Defect	$b, -c$	$0, 0$

B. Tipos de estratégias

Existem vários tipos de estratégias. As mais simples são:

- ALLC - cooperar sempre (always cooperate)
- ALLD – trair sempre (always defect)

Estas 2 estratégias, não possuem qualquer memória do passado e são deterministas, realizando sempre a mesma decisão.

Note-se que, naturalmente, existe um número infinito de estratégias. Vamos apenas fazer menção a algumas relevantes neste trabalho.

Por exemplo:

- TFT - cooperar sempre que cooperaram comigo e trair caso me traiam (tit-for-tat)
 - é uma estratégia com memória e determinista
- WSLS – (win-stay-loose-shift) - Se recebeu T ou R (Win) na jogada anterior, repete a ação dessa jogada (Win-Stay); se recebeu P ou S (Lose) na jogada anterior, troca para a outra ação (Lose-shift)
 - é uma estratégia com memória e determinista, semelhante ao TFT mas tolerando erros de execução de ações por parte do adversário

C. Cooperação humana

A teoria dos jogos evolutiva tem sido muitas vezes utilizada para simular alguns problemas de estudo da evolução da cooperação humana. No âmbito deste trabalho utilizou-se a simulação do dilema do prisioneiro para representar o mecanismo de reciprocidade direta na evolução da cooperação humana, tal como proposto em Nowak (2006). As estratégias ALLC, ALLD, TFT, WSLS são interessantes para estudar esta evolução ao longo do tempo (Rand et al. 2013).

II. Ferramentas de simulação

A. EGTSim

Foi implementado um simulador com um algoritmo de EGT básico, o EGTSim.

Esta ferramenta usa Agent-based modeling para o jogo PD (Prisoner's Dilemma), com vista à simulação de cenários com suporte para o mecanismo de cooperação “Direct Reciprocity”.

O EGTSim foi implementado em C++ de raiz (não foi baseado noutra ferramenta), de modo a ser eficiente em termos de utilização de CPU, dado que os cenários a simular podem ser bastante longos. Foi testado em Windows 7 e em Linux.

Neste contexto, importa definir e distinguir os seguintes conceitos:

- **iteração:** uma iteração do algoritmo EGT, na qual todos os indivíduos jogaram **m-round PD** com todos os indivíduos na sua vizinhança (ou com todos os outros indivíduos, dependendo da configuração).
 - Como a reprodução é assíncrona, é selecionado apenas um indivíduo para imitar um outro indivíduo por cada iteração
- **geração:** corresponde a N x iterações (com N=número de indivíduos na população), ou seja, em média o período que leva a todos os indivíduos da população terem uma oportunidade de se reproduzirem
- **simulação de um cenário:** correr a simulação com determinados parâmetros de entrada, até uma condição de paragem ser verificada
- **repetição:** cada corrida de uma dada simulação de um cenário; é necessário correr varias vezes cada simulação, para garantir a validade estatística dos resultados obtidos; normalmente, usou-se um número de 50 repetições para cada cenário

Algoritmo EGT (alto nível)

INICIALIZAR

População POP com N indivíduos

(cada um com uma estratégia escolhida do conjunto de estratégias definidas para a simulação)

iteration_no = 0

no_geracao = 0

REPETIR

Emparelhar indivíduos para jogar PD

de acordo com a “estrutura da população”

well-mixed => select a random pair from the full population

lattice => select an agent from a X radius in the neighbourhood

PARA cada PAR:

Joga m-turnos de PD

Atualiza fitness de cada jogador (de acordo com a matriz de payoffs)

FIM PARA cada PAR

REPRODUCAO e SELECAO (genetic-or-cultural imitation)

Seleciona aleatoriamente um indivíduo A para ser reproduzido

Seleciona aleatoriamente um indivíduo D para imitar A

D imita A, com probabilidade dada pela distribuição de Fermi

(para a intensidade da seleção fixada,

com base na diferença entre o fitness de A e o de D)

FIM REPRODUCAO e SELECAO

iteration_no = iteration_no + 1

no_geracao = iteration_no / N

Até criterio_de_paragem

B. Ferramentas de integração com o “Sun Grid Engine”

Foram tomados em conta os seguintes requisitos não funcionais:

- existência de um Grid disponível para a execução de simulações no IST/Tagus, que funciona através de “Sun Grid Engine”
- simulador EGTSim implementado em "C++", tendo em vista sua a execução eficiente num “Sun Grid Engine”
- paralelizar a execução das simulações no Grid
 - 12 cenários x 50 repetições x 3000 gerações levariam demasiado tempo a executar numa única máquina
 - aproveitou-se igualmente para uma familiarização com as ferramentas de gestão do Grid, úteis para simules em grande escala
 - ao se paralelizar, foi necessário implementar um mecanismo de agregação e sumarizar dos resultados
- implementar um “script” para lançamento do simulador EGTSim no “Grid”

B.1 - egt_simulations_list.rb (Ruby)

Foi implementada a ferramenta **egt_simulations_list.rb (em Ruby)** com as seguintes funcionalidades.

- Lançamento de JOBS distribuídos pelo Grid
 - (e conseqüente geração distribuída e paralela de resultados)
 - cada JOB corresponde a uma repetição de uma simulação de um cenário
- Agregação de resultados distribuídos
- Gestão dos cenários ativos
 - contem a lista das simulações e os seus parâmetros específicos
- Gestão de diretorias e ficheiros com a seguinte estrutura

[Start]\Scenarios\[ScenarioID]
[Start]\Scenarios\[ScenarioID]\overall.strategies.csv
[Start]\Scenarios\[ScenarioID]\overall.population_states.csv
[Start]\Scenarios\[ScenarioID]\[Repetition i]
[Start]\Scenarios\[ScenarioID]\[Repetition i]\
[Start]\Scenarios\[ScenarioID]\[Repetition i]\[egtsim output files]

A ferramenta permitiu agilizar a interação com os mecanismos do cluster, evitando correr comandos individualmente, o que seria bastante penoso. Permitiu, também, agregar dados distribuídos automaticamente, o que também seria penoso, dado o número de ficheiros envolvidos.

B.2 - mon_cluster.rb (Ruby)

Foi implementada a ferramenta **mon_cluster.rb (em Ruby)** com as seguintes funcionalidades:

- monitorizar o estado do Grid
 - JOBS a correr
 - Estado das máquinas que compõem o Grid
- cancelamento de JOBS correspondentes a simulações de cenários
 - (lançadas com o **egt_simulations_list.rb**)

A ferramenta permitiu agilizar a interação com os mecanismos do cluster, evitando correr comandos individualmente, o que seria bastante penoso.

C. Visualizadores

C1. EGTSim Exported CSV log files

O simulador EGTSim exporta os seguintes ficheiros durante uma simulação:

Ficheiro	Notas
<i>egt.csv</i>	for each timestep for each strategy, these columns name, n_individuals, percent_of_population, total_fitness
<i>egt_lattice.js</i>	setParameterString metadata addLatticeTimestep entire population bitstring
<i>egt_reproduction.log</i>	FermiLog(probability, BETA, exponent, exp_exponent); ReproductionAndSelectionLog individual1_index, individual2_index, probability individual1_fitness, individual2_fitness, imitate, individual1->GetStrategy()->GetName(), individual2->GetStrategy()->GetName(), totalFitness);
<i>egt_debug.log</i>	

Estes ficheiros podem ser agregados pelas várias repetições de simulações ou analisados individualmente.

C2. Triangle Viewer

Foi implementada a ferramenta State Visit Frequency Viewer **(em HTML/Javascript)**

com as seguintes funcionalidades:

- Desenhar um diagrama triangular representando as combinações possíveis de percentagens de estratégias na população, como descrito em Imhof et al. (2005)
 - usando a informação produzida pelo `egt_simulations_list.rb analyse` no ficheiro `overall.population_states.csv`

```
S06 - ALLCxALLDxWSLS1 ( -s 3,ALLC:0.35,ALLD:0.35,WSLS:0.30 -b 1.0000 -e 0.0 -w )
```


Gráfico 1: Exemplo de gráfico produzido pelo "Triangle Viewer" representando a frequência de estados da população visitados (com 3 estratégias)

Gráfico 2: Exemplo de gráfico produzido pelo "Triangle Viewer" representando a frequência de estados da população visitados no caso de 2 estratégias)

C3. Lattice Viewer

Foi implementada a ferramenta Lattice Viewer (em HTML/Javascript) com as seguintes funcionalidades:

- Desenhar uma matriz representando a lattice
- Mostrar as variações da distributivo espacial das estratégias de uma população através de uma animação 2D
 - usando a informação produzida pelo EGTSim no ficheiro `egt_lattice.js`
- Mostrar as variações da distributivo percentual das estratégias de uma população através de uma animação de um gráfico de linhas 2D

ALLC(red): 145 [14.5%], ALLD(blue): 299 [29.9%]
TFT(cyan): 41 [4.1%], WSLs(green): 515 [51.5%]

Gráfico 3: Exemplo de gráfico produzido pelo "Lattice Viewer" representando a distribuição espacial de das estratégias após 500 gerações

D. *PayoffAndFitnessCalculator.xls*

Foi implementada a ferramenta *PayoffAndFitnessCalculator.xls* para cálculo teórico dos payoffs/fitnesses esperados. Permiteu validar a correção de alguns dados gerados pelas simulações

IV. Apresentação e interpretação dos resultados experimentais

A. *Resumo das simulações e escolha dos cenários*

A escolha dos cenários teve como objetivo estudar o impacto da variação de alguns parâmetros da simulação, para além de ajudar a validar o bom funcionamento do simulador nalguns cenários clássicos na literatura. Os parâmetros a estudar incluíram: **número de estratégias** na população, **tipo de estratégias** na população, **probabilidade de erro** na execução de ações, **seleção fraca vs. seleção forte** (weak selection vs. strong selection), **estrutura da população** (well mixed vs. lattice), **número máximo de gerações** na simulação.

Neste contexto, importa definir e distinguir os seguintes conceitos:

- **iteração**: uma iteração do algoritmo EGT, na qual todos os indivíduos jogaram **m-round PD** com todos os indivíduos na sua vizinhança (ou com todos os outros indivíduos, dependendo da configuração).

- Como a reprodução é assíncrona, é selecionado apenas um indivíduo para imitar um outro indivíduo por cada iteração
- **geração:** corresponde a $N \times$ iterações (com N =número de indivíduos na população), ou seja, em media o período que leva a todos os indivíduos da população terem uma oportunidade de se reproduzirem
- **simulação de um cenário:** correr a simulação com determinados parâmetros de entrada, até uma condição de paragem ser verificada
- **repetição:** cada corrida de uma dada simulação de um cenário; é necessário correr varias vezes cada simulação, para garantir a validade estatística dos resultados obtidos; normalmente, usou-se um número de 50 repetições para cada cenário

Os parâmetros fixos tomaram os seguintes valores:

Parâmetro	Valor	Descrição
N	1000	número de indivíduos na população
distribuição inicial de estratégias	Uniforme	distribuição inicial de estratégias (foi usada uma percentagem inicial igual para cada estratégia)
K	0	fitness base
mm	5	rounds por jogo
Payoffs		valores segundo um cenario descrito em Imhof et al. 2007
b/c	3	Relação beneficio/custo (com $b=3$ e $c=1$)
b	3	Beneficio da cooperação
c	1	Custo da cooperação
T	$b (= 3)$	Payoff no caso Defect/Cooperate (a.k.a Temptation)
R	$b - c (= 2)$	Payoff no caso Cooperate/Cooperate
P	0	Payoff no caso Defect/Defect
S	$-c (= -1)$	Payoff no caso Cooperate/Defect (a.k.a Sucker's payoff)
G	500 ou 3000	no. máximo de gerações
critérios de paragem da simulação	{No.de iterações %Pop com uma estratégia = 100%}	Quando parar uma simulação
No. de repetições	50	No. de repetições de simulações para o mesmo cenário (para extrair resultados médios com significância estatística)

Os cenários simulados foram os seguintes:

ID simulação	Estratégias na população	No. de estratégias	Intensidade da seleção	Estrutura	Max. gerações	Probabilidade de erro
S01	ALLCxALLD	2	FRACA	well mixed	500	0.0
S03	ALLCxALLD	2	FORTE	well mixed	500	0.0
S05	ALLDxTFT	2	FRACA	well mixed	500	0.0
S05B	ALLCxALLDxTFT	3	FORTE	well mixed	500	0.0
S06	ALLCxALLDxWSLS	3	FORTE		500	0.0
S06B	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	well mixed	500	0.0
S06C	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FRACA	well mixed	500	0.0
S06D	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FRACA	well mixed	500	0.01
S06E	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FRACA	well mixed	3000	0.01
S07	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	lattice (Von Neuman)	500	0.0
S07B	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	lattice (Von Neuman)	3000	0.0
S08	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	well mixed	500	0.01
S08B	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FRACA	well mixed	3000	0.01

Foram recolhidos dados estatísticos de modo a analisar as seguintes características:

Característica	Nota
Número de gerações (médio) até se alcançar um equilíbrio	<ul style="list-style-type: none"> 100% de uma ou aprox. X% vs Y% de duas ou ausência de equilíbrio Gráficos de barras com o número de gerações em cada repetição
Fitness (por estratégia)	<ul style="list-style-type: none"> final (média), máxima, mínima Evolução da fitness total (por estratégia)
Evolução das frações da população (por estratégia)	<ul style="list-style-type: none"> Gráfico de linha de evolução das percentagens Gráfico triangular com pontos para cada

	“proporção” entre estratégias (Triangle Viewer)
Distribuição das probabilidades de imitação (por estratégia)	<ul style="list-style-type: none"> Gráfico de barras
Evolução da estrutura da população	<ul style="list-style-type: none"> Gráfico Matriz 2D com uma cor para cada estratégia Animações 2D

B. Simulação dos Cenários e Medições

B1. Validação do funcionamento do simulador

Este conjunto de simulações teve como objetivo testar o bom funcionamento do simulador. Assim, é composto pelas 2 estratégias mais simples (ALLC e ALLD) com estrutura da população *well mixed*. Fez-se variar a intensidade da seleção

Recordando:

ID simulação	Estratégias na população	No. de estratégias	Intensidade da seleção	Estrutura	Max. gerações	Probabilidade de erro
S01	ALLCxALLD	2	FRACA	well mixed	500	0.0
S03	ALLCxALLD	2	FORTE	well mixed	500	0.0

Relativamente a S03, com seleção forte, a população convergiu para ALLD (em 100% das 34 repetições). A estratégia ALLD extingue os adversários em média em 8,1 gerações

No caso de S01, com seleção fraca, já não existiu uma vantagem tão clara para qualquer das estratégias: a ALLC venceu 4 repetições, enquanto a ALLD venceu 3 repetições. Nas restantes 43 repetições não houve um vencedor claro durante as 500 gerações simuladas.

Isto também se pode verificar no diagrama de frequência de estados da população, onde esta parece passar mais tempo em combinações de ambas as estratégias. Este é o resultado esperado para seleção fraca: que a ALLC tenha mais hipóteses de sobrevivência contra a ALLD do que com seleção forte (Traulsen et al. 2007).

B1.1 - Frações da população para cada estratégia

Nesta secção apresentam-se dois gráficos clássicos relativos à evolução das frações da população para cada estratégia (para o cenário S03, seleção forte)

Pode-se observar a rápida convergência para a estratégia ALLD, como observado por Traulsen et al. (2007).

Gráfico 4: evolução das frações da população para cada estratégia

Gráfico 5: evolução das frações de ALLD da população por repetição

B1.2 - Número de gerações até ao equilíbrio

Nesta secção apresentam-se dois gráficos relativos ao número de gerações até ao equilíbrio (para o cenário S03, seleção forte)

Pode-se observar dispersão em torno da media em 8,1 gerações

Gráfico 6: Número de gerações ate ao equilíbrio

Gráfico 7: Distribuição de gerações ate ao equilíbrio

B1.3 - Fitness

Nesta secção apresentam-se dois gráficos relativos à evolução do fitness total da população até a um equilíbrio (para o cenário S03, seleção forte)

Pode-se observar que o fitness total diminui. Isto explica-se pelo facto de a ALLD a jogar contra ALLD ter um fitness muito baixo, pois a recompensa por “Defect-Defect” é zero em todos cenários simulados, visto que $P=0$.

Gráfico 8: Evolução do Fitness total por geração

Gráfico 9: Evolução das percentagens do Fitness total por geração

B1.4 - Probabilidades de imitação

Nesta secção apresentam-se dois gráficos relativos à distribuição de ocorrência de

probabilidades de imitação (no cenário S01, seleção fraca).

Pode-se observar que as probabilidades, de facto, variam. Esta medição foi feita apenas para validar o bom funcionamento do simulador.

Gráfico 10: Distribuição de ocorrências de probabilidades de imitação

B2. "Tit-for-tat or win-stay, lose-shift?" (Imhof et al. 2007)

Este conjunto de simulações teve como objetivo testar o funcionamento do simulador com estratégias mais elaboradas, TFT e WSLS, comparando os resultados com os descritos na literatura (Imhof et al. 2007).

Assim, é composto pelas 4 estratégias ALLC, ALLD, TFT e WSLS com estrutura da população *well mixed*. Fez-se variar a intensidade da seleção, a combinação de estratégias

Recordando:

ID simulação	Estratégias na população	No. de estratégias	Intensidade da seleção	Estrutura	Max. gerações	Probabilidade de erro
S05	ALLDxTFT	2	FRACA	well mixed	500	0.0
S05B	ALLCxALLDxTFT	3	FORTE	well mixed	500	0.0
S06	ALLCxALLDxWSLS	3	FORTE		500	0.0
S06B	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	well mixed	500	0.0

S06C	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FRACA	well mixed	500	0.0
------	--------------------	---	-------	------------	-----	-----

Algumas simulações tiveram os resultados descritos em Imhof et al. (2007), outras nem tanto, mas foram interessantes para se apreciar as dinâmicas das varias estratégias. Estes resultados chamaram a atenção para pormenores dos modelos utilizados, onde ligeiras diferenças nos parâmetros podem levar a grandes diferenças nos resultados. Observou-se um impacto grande de fatores como:

- seleção fraca vs seleção forte
- m-Round repeated game vs infinitely repeated game vs one shot game
- b/c

Relativamente ao cenário **S05**, juntaram-se ALLD e TFT com seleção fraca. Não convergiu para nenhum equilíbrio claro, parece oscilar, como se pode observar no diagrama de frequência de estados da população seguinte:

Gráfico 11: Diagrama de frequência de estados visitados

A população parece passar mais tempo em combinações de ambas as estratégias. Este não é exatamente o resultado esperado para seleção fraca: Imhof et al. (2007) afirmam que TFT deveria ser o vencedor no caso em que $b > c$ (como neste caso $3 > 1$ seria de esperar que TFT vencesse). Houve apenas 1 vitória para a TFT e 1 vitória para a ALLD, com 48 repetições de 500 gerações sem vitória de qualquer uma delas. Isto sugere que a simulação poderia ser repetida com um maior “m” (numero de rounds por jogo), pois Imhof et al. (2007) utilizam $m = +\infty$ e nesta simulação usou-se $m = 5$.

Relativamente ao cenário **S05B**, juntaram-se ALLC,ALLD e TFT com seleção forte. A população convergiu para ALLD (em 100% das 50 repetições). ALLD extingue os adversários em media em 9,88 gerações A introdução do TFT parece ter atrasado o sucesso da ALLD (em relação a S03, passou de em media 8,1 gerações para 9,88 gerações para extinguir os adversários). Este é o esperado segundo Imhof et al. (2007).

Relativamente ao cenário **S06**, juntaram-se ALLC,ALLD e WSLS com seleção forte. A população convergiu para ALLD (em 100% das 50 repetições). ALLD extingue os adversários em media em 9,66 gerações Isto é o esperado, segundo Imhof et al. (2007), para $b/c \leq 3$.

Relativamente ao cenário **S06B**, juntaram-se ALLC,ALLD, TFT e WSLS com seleção forte. A população convergiu para ALLD (em 100% das 50 repetições).ALLD extingue os adversários em media em 10,2 gerações A introdução do TFT parece atrasar ligeiramente o sucesso do ALLD, como esperado segundo Imhof et al. (2007) para $b/c \leq 3$ e seleção forte.

Relativamente ao cenário **S06C**, juntaram-se ALLC,ALLD, TFT e WSLS mas desta vez com seleção fraca. Não convergiu para nenhum equilíbrio claro, parece oscilar, não

convergiu em 500 gerações Isto sugere, novamente, que a simulação poderia ser repetida com um maior “m” (numero de rounds por jogo), pois Imhof et al. (2007) utilizam $m=+\infty$ e nesta simulação usou-se $m=5$.

B3. Estrutura da população: lattice vs well-mixed (S06B, S07B)

Este conjunto de simulações teve como objetivo testar o funcionamento do simulador com duas estruturas espaciais diferentes para a população: well mixed e lattice (com vizinhança de Von Neuman).

Assim, é composto pelas 4 estratégias ALLC, ALLD, TFT e WSLS com intensidade de seleção forte. Fez-se variar a estrutura da população

Recordando:

ID simulação	Estratégias na população	No. de estratégias	Intensidade da seleção	Estrutura	Max. gerações	Probabilidade de erro
S06B	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	well mixed	500	0.0
S07B	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	lattice (Von Neuman)	3000	0.0

Relativamente S07B, com estrutura em lattice, em 42 das 50 repetições houve um vencedor, enquanto que 8 não convergiram durante as 3000 gerações. A ALLD ainda predomina, embora não tão claramente como no caso well mixed simulado em S06B.

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
N.Vitorias	0	35	5	2
%vitorias	0,00%	70,00%	10,00%	4,00%

Como esperado, a imitação limitada apenas aos vizinhos de uma lattice atrasa substancialmente a seleção da estratégia mais estável do ponto de vista da evolução: passou a demorar, media 1627,69 gerações, quando comparada com as anteriores 10,2 gerações (em S06B), cerca de duas ordens de grandeza mais tempo.

Foi, também, possível acompanhar visualmente a evolução espacial através de uma animação 2D, da qual se apresentam os seguintes duas imagens, a primeira no inicio de uma simulação e a segunda imagem mais próxima do fim da mesma:

ALLC(red): 234 [23.4%], ALLD(blue): 272 [27.2%]
 TFT(cyan): 204 [20.4%], WSLS(green): 290 [29%]

Gráfico 13: Matriz com a representação da "lattice" (início da simulação)

ALLC(red): 0 [0%], ALLD(blue): 992 [99.2%]
 TFT(cyan): 8 [0.8%], WSLS(green): 0 [0%]

Gráfico 12: Matriz com a representação da "lattice" (final da simulação)

B4. Probabilidade de erro > 0

Este conjunto de simulações teve como objetivo testar o funcionamento do simulador com a introdução de uma probabilidade de erro superior a zero na execução de decisões

Assim, é composto pelas 4 estratégias ALLC, ALLD, TFT e WSLS.. Fez-se variar com intensidade de seleção e a probabilidade de erro.

Recordando:

ID simulação	Estratégias na população	No. de estratégias	Intensidade da seleção	Estrutura	Max. gerações	Probabilidade de erro
S06B	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	well mixed	500	0.0
S08	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FORTE	well mixed	500	0.01
S08B	ALLCxALLDxTFTxWSLS	4	FRACA	well mixed	3000	0.01

Relativamente ao cenário **S08**, convergiu para ALLD (em 100% das 50 repetições). ALLD extingue os adversários em média em 10,78 gerações. A introdução dos erros parece atrasar ligeiramente o sucesso do ALLD, passou a demorar, em média 10,78 gerações, quando comparada com as anteriores 10,2 gerações (S06B tem os mesmos parâmetros, exceto a probabilidade de erro).

Relativamente ao cenário **S08B**, não convergiu em 43 das repetições, parece oscilar. De qualquer forma, parece um cenário menos favorável ao ALLD. Isto sugere que a simulação

poderia ser repetida com um maior “m” (numero de rounds por jogo), pois Imhof et al. (2007) utilizam $m=+\infty$ e nesta simulação usou-se $m=5$. Alternativamente, seria necessário aumentar b/c ou diminuir ainda mais a intensidade da seleção para se observar uma vantagem mais clara do WSLs, como esperado pela literatura Imhof et al. (2007).

D. Notas sobre problemas e alterações iterativas

Nesta secção descrevem-se alguns dos problemas encontrados e como foram ultrapassados.

O número. de jogos por iteração (muito grande, 499500), obrigou a $C(n, r) = C(1000, 2)$ otimizações para reduzir o tempo para cada simulação.

Para além de otimizações do código, este número influenciou também a escolha $m=5$ em vez do valor inicial de $m=9$, uma vez que reduz o tempo de execução de um jogo com m -rounds. $M=5$ é um valor apropriado para os cenários em simulação

$$= \frac{1000!}{(2!(1000 - 2)!)} = 499500$$

Equação 1: N. de jogos por iteração

Nalguns cenários foi necessário usar uma intensidade de seleção mais forte que o previsto inicialmente, para se ver o algoritmo a convergir mais depressa (de modo a reduzir, mais uma vez o tempo de simulação). Foi também necessário usar um fitness normalizado pelo tamanho da população nos cálculos das probabilidades de imitação, em vez do fitness total, como chegou a estar feito inicialmente.

V. Conclusões

Este documento constitui o relatório final do trabalho realizado para a cadeira de “Vida Artificial”, no âmbito de PDEIC, no Instituto Superior Técnico. O tema abordado prende-se com o estudo aprofundado da Teoria dos Jogos Evolutiva, com vista à sua aplicação ao estudo da evolução da cooperação humana. Este estudo será aproveitado pelo autor para o desenvolvimento da sua tese de doutoramento na área de “Dinâmicas de cooperação num mundo incerto”.

Foram apresentados alguns conceitos básicos de teoria dos jogos evolutiva, bem como de algoritmos genéticos e cooperação humana, necessários para a compreensão do funcionamento do simulador.

Em seguida, apresentaram-se as ferramentas implementadas durante a execução deste trabalho, com destaque particular para o simulador EGTSim (simulador de Teoria dos Jogos Evolutiva) e a sua adaptação para correr em ambiente distribuído Sun Grid Engine. As outras ferramentas auxiliares permitiram agilizar a interação com os mecanismos do cluster, evitando correr comandos individualmente, o que seria bastante penoso, bem como, agregar dados de varias repetições distribuídas automaticamente.

Finalmente, apresentaram-se as simulações e os seus resultados. A escolha dos cenários teve como objetivo estudar o impacto da variação de alguns parâmetros da simulação, para além de ajudar a validar o bom funcionamento do simulador em cenários básicos Os

parâmetros a estudar incluíram: **número de estratégias** na população, **tipo de estratégias** na população, **probabilidade de erro** na execução de ações, **seleção fraca vs. seleção forte** (weak selection vs. strong selection), **estrutura da população** (well mixed vs. lattice), **número máximo de gerações** na simulação.

O simulador comportou-se como esperado na maior parte dos cenários. Nalguns cenários teria sido interessante simular com outras variações de parâmetros, como aumentar “b/c” ou aumentar “m”.

Pode-se afirmar que os objetivos do autor de estudo aprofundado da Teoria dos Jogos Evolutiva foram atingidos. Aproveitou-se igualmente para uma familiarização com o Sun Grid Engine, útil para simulações em grande escala, a desenvolver futuramente para a tese.

Referências

- Adami, C., & Hintze, A. (2013). Evolutionary instability of zero-determinant strategies demonstrates that winning is not everything. *Nature communications*, 4, 2193.
- Eberhart, R. C., Shi, Y., & Kennedy, J. (2001). *Swarm intelligence*. Elsevier.
- Eisberg and Resnick 1985, pp. 383 – 384), Fermi distribution, <http://scienceworld.wolfram.com/physics/Fermi-DiracDistribution.html>
- Imhof, L. A., Fudenberg, D., & Nowak, M. A. (2005). Evolutionary cycles of cooperation and defection. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102(31), 10797-10800.
- Imhof, L. A., Fudenberg, D., & Nowak, M. A. (2007). Tit-for-tat or win-stay, lose-shift?. *Journal of theoretical biology*, 247(3), 574-580.
- Nowak, M. A. (2006). Five rules for the evolution of cooperation. *science*, 314(5805), 1560-1563.
- Press, W. H., & Dyson, F. J. (2012). Iterated Prisoner's Dilemma contains strategies that dominate any evolutionary opponent. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(26), 10409-10413.
- Rand, D. G., & Nowak, M. A. (2013). Human cooperation. *Trends in cognitive sciences*, 17(8), 413-425.
- Traulsen, A., Pacheco, J. M., & Nowak, M. A. (2007). Pairwise comparison and selection temperature in evolutionary game dynamics. *Journal of theoretical biology*, 246(3), 522-529.

Anexo 1A - Algumas ferramentas semelhantes já existentes

- Birds (C)
 - <http://www.kcons.eu/birds/>
 - a utility for simulating stochastic evolutionary game dynamics.
- JEGT (Java)
 - <https://sourceforge.net/p/jegt/code/HEAD/tree/src/edu/>
- Evoludo (Web)
 - <https://www.univie.ac.at/virtuallabs>
 - <http://wiki.evoludo.org/index.php?title=EvoLudo>
 - http://wiki.evoludo.org/index.php?title=Category:Interactive_Lab
- dynamics_sim (Python)
- Evolutionary game theory simulator (replicator dynamics)
 - https://github.com/ecbtl/dynamics_sim
- PD Toolbox (Mathlab)
 - https://github.com/carlobar/PDToolbox_matlab
 - https://github.com/carlobar/PDToolbox_matlab/blob/master/docs/documentation.pdf

Anexo 2. Resultados pormenorizados

A título ilustrativo dos resultados detalhados encontrados, apresentam-se alguns gráficos e tabelas para os cenários simulados.

S01

Weak selection, no noise, 2 estratégias

S01 - ALLCXALLD (-s 2,ALLC:0.50,ALLD:0.50 -b 0.0001 -e 0.0 -w)

	ALLC	ALLD
Media	422,75	473,3
Desvio. Padrão	59,6	19,4
Máximo	497	490
Mínimo	367	452

S01 - Número de Gerações ate extinguir os adversários

(em cada repetição)

S01 - Distribuicao de ocorrencias de probabilidades de imitacao

S03

Strong selection, no noise, 2 estratégias

	ALLC	ALLD		
N.Vitorias	0	34	0	0
%vitorias	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

	ALLC	ALLD
Media	N/A	8,1
Desvio. Padrão	N/A	1,2
Máximo	N/A	10

S03 - Número de Gerações ate extinguir os adversários

(em cada repetição)

S05

Weak selection, no noise, 2 estratégias

S05 - ALLDxTFT -s 2,TFT:0.50,ALLD:0.50 -e 0.0 -w -b 0.000001

Gráfico 14: S05 - Frequência de estados visitados

Nao convergiu, parece oscilar.

S05B

Strong selection, no noise, 3 estratégias

S05B - ALLCxALLDxTFT -s 3,ALLC:0.35,ALLD:0.35,TFT:0.30 -e 0.0 -w -b 1.000

S05B - ALLCxALLDxTFT (-s 3,ALLC:0.35,ALLD:0.35,TFT:0.30 -e 0.0 -w -b 1.000)

Gráfico 15: S05B - Frequência de estados visitados

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
Media	N/A	9,88	N/A	N/A
Desvio. Padrão	N/A	1,4	N/A	N/A
Máximo	N/A	13	N/A	N/A
Mínimo	N/A	7	N/A	N/A

S05B - Número de Gerações ate extinguir os adversários

(em cada repetição)

S06

Strong selection, no noise, 3 estratégias

S06 - ALLCxALLDxWSLS1 -s 3,ALLC:0.35,ALLD:0.35,WSLS:0.30 -b 1.0000 -e 0.0 -w

S06 - ALLCxALLDxWSLS1 (-s 3,ALLC:0.35,ALLD:0.35,WSLS:0.30 -b 1.0000 -e 0.0 -w)

Gráfico 16: S06 - Frequência de estados visitados

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
Media	N/A	9,66	N/A	N/A
Desvio. Padrão	N/A	1,8	N/A	N/A
Máximo	N/A	15	N/A	N/A
Mínimo	N/A	6	N/A	N/A

Tabela 1: Número de Gerações até extinguir os adversários

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
N.Vitorias	0	50	0	0
%vitorias	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Tabela 2: Número de vitórias

S06 - Número de Gerações ate extinguir os adversários

(em cada repetição)

S06B

Strong selection, no noise

S06B - ALLCxALLDxTFTxWSLS1 -s 4,ALLC:0.25,ALLD:0.25,TFT:0.25,WSLS:0.25 -b 1.0000 -e 0.0 -w

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
Media	N/A	10,2	N/A	N/A
Desvio. Padrão	N/A	1,6	N/A	N/A
Máximo	N/A	15	N/A	N/A
Mínimo	N/A	8	N/A	N/A

Tabela 3: Número de Gerações até extinguir os adversários

S06B - Número de Gerações ate extinguir os adversários

(em cada repetição)

Gráfico 17: S06B - Número de Gerações até extinguir os adversários

S06C

Weak selection, no noise

S06C - ALLCxALLDxTFTxWSLS2 -s 4,ALLC:0.25,ALLD:0.25,TFT:0.25,WSLS:0.25 -b 0.000001 -e 0.0 -w

Demora mais gerações a estabilizar quando tem mais estratégias, não convergiu.

S06D

Weak selection

S06D - ALLCxALLDxTFTxWSLS3 -s 4,ALLC:0.25,ALLD:0.25,TFT:0.25,WSLS:0.25 -b 0.000001 -e 0.01 -w

Demora mais gerações a estabilizar quando tem mais estratégias

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
N.Vitorias	1	0	1	0
%vitorias	2,00%	0,00%	2,00%	0,00%

Tabela 5: Número de vitórias

nota: 48 das repetições não convergiram em 500 gerações

Número de Gerações até extinguir os adversários

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
Media	483	#DIV/0!	453	#DIV/0!
Desvio.Padrao	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

S06D - N-geracoes ate a vitoria ou extincao

S07

ALLC(red): 145 [14.5%], ALLD(blue): 299 [29.9%]
TFT(cyan): 41 [4.1%], WSLS(green): 515 [51.5%]

Gráfico 18: Após 500 gerações

S07B

S07B - ALLCxALLDxTFTxWSLS5", 50, "-s
4,ALLC:0.25,ALLD:0.25,TFT:0.25,WSLS:0.25 -b 1.0000 -e 0.0 -v -n 3000

Número de vitórias

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
N.Vitorias	0	35	5	2
%vitorias	0,00%	70,00%	10,00%	4,00%

Tabela 6: Número de vitórias

Número de Gerações até extinguir os adversários

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
Media	N/A	1627,69	1842,8	2026,5
Desvio.Padrao	N/A	519,90	561,78	341,53

nota: 8 das repetições não convergiram em 3000 gerações

S07B - Numero de geracoes ate extinguir os adversarios

(em cada repeticao)

S08 - Strong selection, noise (errors)

S08 - ALLCxALLDxTFTxWSLS3 -s 4,ALLC:0.25,ALLD:0.25,TFT:0.25,WSLS:0.25 -b 1.0000 -e 0.01 -w

Número de vitórias

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
N.Vitorias	0	50	0	0
%vitorias	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Número de Gerações até extinguir os adversários

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
Media	N/A	10,78	N/A	N/A
Desvio.Padrao	N/A	1,51	N/A	N/A

S08B

Weak selection, noise (errors)

	ALLC	ALLD	TFT	WSLS
N.Vitorias	1	2	3	1
%vitorias	0,00%	4,00%	6,00%	2,00%

